

УДК 004:57:371.3

ЦИФРЛЫҚ ҚҰРАЛДАР АРҚЫЛЫ БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ОҚУ НӘТИЖЕСІН АРТТЫРУ

ДАГАРОВА ЖАДРА УМИРЖАНОВНА

Педагогика ғылымдарының магистрі, Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
кафедрасының аға оқытушысы

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық зерттеу Университеті

СЕЙТЖАНОВА ЖАНСАЯ КЕНЖЕБЕКҚЫЗЫ

Биология пәні мұғалімдерін даярлау мамандығының 2-курс студенті, Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық зерттеу Университеті

Бұл мақалада биология пәнін оқытуда цифрлық құралдарды қолданудың оқу нәтижесіне әсері жан-жақты талданады. Қазіргі цифрландыру жағдайында виртуалды зертханалар, AR/VR технологиялары, мобильді қосымшалар және цифрлық бағалау платформалары оқушылардың зерттеушілік дағдыларын, танымдық белсенділігін және пәнге деген мотивациясын арттырудың тиімді құралына айналып отыр. Мақалада цифрлық ресурстардың педагогикалық мүмкіндіктері, оқу процесін жекелеңдіру, визуалды түсіндіру, геймификация және learning analytics негізіндегі оқу нәтижелерін жақсарту механизмдері сипатталады. Зерттеу нәтижелері цифрлық технологиялардың биологияны оқыту сапасын арттырудағы маңызды рөлін растайды және оларды тиімді пайдалану оқушының ғылыми-ізденіс мәдениетін қалыптастыруға ықпал ететінін көрсетеді.

Кілт сөздер: виртуалды зертханалар, AR/VR технологиялары, геймификация, learning analytics, білім беруді цифрландыру, мобильді қосымшалар.

Қазақстандағы білім беру жүйесінің стратегиялық даму бағыты цифрландыру, инновациялық педагогикалық технологияларды енгізу және оқушылардың ғылыми-зерттеушілік дағдыларын дамыту міндеттерімен тығыз байланысты. Бұл талаптар Қазақстан Республикасының негізгі нормативтік-құқықтық құжаттарында айқын көрсетілген және биология пәнінде цифрлық құралдарды тиімді қолданудың өзектілігін тікелей негіздейді.

«Қазақстан Республикасының Білім туралы» Заңы (2007 ж., өзгерістер мен толықтыруларымен) білім беру процесін жаңартудың негізгі векторын белгілейді. Заңның 5-бабы білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі ретінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды оқыту тәжірибесіне енгізуді атап көрсетеді. Бұл биология сабақтарында виртуалды зертханалар, 3D модельдеу, AR/VR, интерактивті платформаларды қолданудың құқықтық негізін айқындайды[1].

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы (2017–2025) білім беру саласындағы цифрлық трансформацияны жүйелі түрде дамытуды көздейді. Бағдарламада цифрлық сауаттылықты арттыру, білім беру контентін цифрлау, білім алушылардың цифрлық экожүйеде жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру міндеттері басым бағыт ретінде белгіленген. Бұл биология сабақтарында цифрлық құралдарды пайдалану тек педагогикалық тұрғыдан ғана емес, мемлекеттік саясат деңгейінде талап етілетінін көрсетеді[2].

Қазақстан Республикасының орта білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (МЖМБС–2023) табиғат туралы білімді жүйелі меңгертумен қатар, оқушылардың зерттеушілік, талдау, модельдеу және ақпараттық-коммуникациялық сауаттылық дағдыларын қалыптастыруды міндеттейді. МЖМБС-те «цифрлық білім ресурстарын қолдану» және «әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу» әр пән бойынша күтілетін нәтижелер қатарына енгізілген. Бұл биология пәнінде цифрлық платформалар арқылы визуализация, тәжірибелер моделдеу және деректерді талдау қажеттілігін нығайтады[3].

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы білім беру сапасын арттыру үшін EdTech бағытындағы құралдарды, виртуалды зертханаларды және цифрлық білім беру ресурстарын кең көлемде қолдануды ұсынады. Құжатта цифрлық педагогикаға көшу, педагогтердің цифрлық құзыреттілігін арттыру, білім беру аналитикасын енгізу нақты стратегиялық мақсат ретінде көрсетілген.

Осы нормативтік-құқықтық актілердің барлығы биология пәнін оқытуда цифрлық құралдарды қолданудың жай ғана “инновациялық әдіс” емес, мемлекеттік деңгейде бекітілген қажеттілік екенін дәлелдейді. Биология ғылымының зертханалық, тәжірибелік сипаты цифрлық технологиялармен өте табиғи үйлеседі; сондықтан VR/AR, виртуалды зертханалар, 3D модельдеу, мобильді қосымшалар және learning analytics қолдану білім алушының оқу нәтижесін арттыруда стратегиялық маңызы бар бағытқа айналып отыр.

Қазіргі білім беру кеңістігінде цифрлық технологиялардың жылдам дамуы биология пәнін оқытудың мазмұны мен әдістемесін жаңғыртуды қажет етеді. Виртуалды зертханалар, AR/VR технологиялары, мобильді қосымшалар және цифрлық бағалау платформалары оқу процесін визуализациялау, тәжірибені қауіпсіз ортада модельдеу және дербес оқыту мүмкіндігін кеңейту арқылы оқушылардың білім сапасын арттыруға айтарлықтай ықпал етеді.

Дәстүрлі биология сабақтары күрделі биологиялық процестерді терең түсіндіруде, оқушылардың зерттеушілік және талдау дағдыларын қалыптастыруда әрдайым тиімді бола бермейді. Ал цифрлық құралдар ғылыми құбылыстарды интерактивті түрде көрсетуге, тәжірибелерді нақты уақыт режимінде орындауға, күрделі құрылымдарды 3D форматта зерттеуге мүмкіндік беріп, оқушылардың танымдық белсенділігін айтарлықтай күшейтеді.

Соңғы бес жылдағы отандық және халықаралық зерттеулер, VR/AR және мобильді білім беру қосымшаларының оқу жетістіктерін арттыруда жоғары нәтиже беретінін дәлелдеп отыр. Қазақстан мектептеріндегі BilimLand, OnlineMekter, виртуалды зертханалар сияқты платформалардың кеңінен қолданылуы цифрлық педагогиканың практикалық мүмкіндіктерін ғылыми тұрғыда қайта қарауды өзекті етеді.

Сонымен қатар цифрлық ресурстар оқытуды жекелендіру, геймификация, learning analytics арқылы білімдегі олқылықтарды дәл анықтау секілді жаңа педагогикалық мүмкіндіктерді ашады. Алайда цифрлық құралдарды енгізу барысында әдістемелік қиындықтар мен техникалық кедергілер де байқалады.

Осыған байланысты биология сабақтарында цифрлық құралдарды қолданудың тиімділігін талдау, олардың оқу нәтижелеріне әсер ету механизмдерін анықтау және практикалық ұсыныстар әзірлеу — қазіргі білім берудің даму бағыты тұрғысынан өзекті ғылыми мәселе болып табылады.

Виртуалды шындық (VR) зертханалары-бұл практикалық құзыреттілікке жету үшін бакалавриат бағдарламаларында психомоторлық дағдыларды дамытуды қолдаудың жаңа педагогикалық тәсілі. VR зертханалары ғылыми курстарда виртуалды эксперименттер жүргізу үшін және кәсіби курстарда клиникалық дағдыларды үйрету үшін сәтті қолданылады. Басына орнатылған дисплей (HMD) микробиологиялық зертханасының дамуы мен бағасы сипатталған. Зертханалық дизайнға енгізу үшін студенттер мен оқытушылардың түсініктері мен үміттері жинақталды. Біздің физикалық зертханалық қондырғымызды имитациялай отырып, 360° көрінісі бар интерактивті 3 өлшемді VR зертханасы жасалды. Зертханалық орта (құрылған) қажетті активтермен және 3d модельдерімен Бірлікті қолдану арқылы құрылды. Виртуалды зертхана студенттер мен оқытушылар ұсынған физикалық зертханалық ортаны қайталауға арналған. Бұл виртуалды шындық зертханасында виртуалды платформада грамммен бояу, бактериялық жолақтар, бактериялардың қозғалғыштығы, каталаза сынағы, оксидаза сынағы және биохимиялық сынақтар бойынша алты микробиологиялық эксперимент жүргізілді. VR зертханасын бағалау үшін биомедициналық ғылымдардың бірінші курс студенттері қабылданды. Студенттердің виртуалды зертхананы қабылдауы жағымды және жігерлендірді. Студенттердің шамамен 70% - виртуалды шындық зертханасын пайдалану

кезінде өздерін қауіпсіз сезінетіндіктерін және бұл қызықты екенін айтты. Олар VR зертханасы иммерсивті оқу тәжірибесін қамтамасыз ететінін сезді. Олар қателіктер мен сәтсіздіктер туралы алаңдамай, әр экспериментті бірнеше рет қайталай алатынын бағалады. Олар нақты эксперименттерге назар аудара отырып, оқуын жекелендіре алады. Біздің виртуалды шындыққа негізделген микробиологиялық зертханамыз кейінірек микробиологияны оқытатын басқа медициналық мамандықтар бағдарламаларына да таралды.

VR платформалары пайдаланушыларға визуалды, есту және кейде тактильді тітіркендіргіштері бар шынайы ортаны сезінуге мүмкіндік береді. Имитациялық тапсырмаларды орындау үшін виртуалды нысандарды манипуляциялау арқылы пайдаланушылар көптеген сезімдерді қамтитын иммерсивті тәжірибе алады. Бұл оқушылардың қызығушылығы мен белсенділігін сақтайды, оларды белсенді оқушыларға айналдырады, бұл ақпаратты сақтаумен және өнімділікті арттырумен бірге танымдық дағдыларды жетілдіруге әкеледі. Есту сигналдары виртуалды ортада қатысу сезімін және кеңістіктік хабардарлықты қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. 3d кеңістіктік аудионы біріктіру пайдаланушыларды шынайы дыбыс пейзажына батырып қана қоймайды, сонымен қатар ақпаратты жеткізуге және жалпы оқу тәжірибесін жақсартуға көмектеседі. Есту тітіркендіргіштері есте сақтау қабілетінің сақталуына және білім беру контекстіне қатысуына айтарлықтай әсер етуі мүмкін, бұл оны VR мультимедиялық қолданбаларында құнды құрамдас бөлікке айналдырады. Білім беру саласында VR иммерсивті, тәжірибелік оқытуды ұсына отырып, дәстүрлі педагогикалық тәсілдерден асып түседі. Виртуалды экскурсиялар, тарихи қайта құру және ғылыми модельдеу студенттерге қызықты және шынайы білім беру тәжірибесін ұсынады. Зерттеулер көрсеткендей, VR негізіндегі оқыту тәжірибесі білімді сақтау мен белсенділікті арттырады, бұл оны тәрбиешілер үшін құнды құралға айналдырады. Білім берудегі VR негізіндегі оқыту тәжірибесінің ең жақсы үлгілерінің бірі-VR зертханалары. Оқыту теориялары студенттердің қалай оқитынын түсінуге көмектеседі және тиімді оқу тәжірибесін жасауға көмектеседі[4].

Білім берудегі геймификация — бұл оқыту процесінде ойын әдістері мен элементтерін қолдану. Курстың ішіне бір ғана ойын элементін қосуға да, немесе бүкіл курсты геймификацияға негіздеп құруға да болады. Геймификацияның типтік құралдары — ойындық кейіпкерлер, компьютерлік ойындардағы сияқты деңгейлер, кубоктар және басқа да марапаттар.

Геймификацияның мақсаты — оқытуды оқушылар үшін қызықты және тартымды ету, мотивацияны және қатысу деңгейін арттыру. Сондай-ақ геймификация оқу процесін қиын деп қабылдауды жеңілдетуге, назарды ойын мен жағымды эмоцияға аударуға көмектеседі.

Геймификация мотивацияны арттыруға және оқудан ләззат алуға көмектеседі. Адамдар жиі ойындарға шынайы өмірден қашу және виртуалды әлемге ену үшін қызығады. Оқытуда геймификация нәтиженің өзінен ғана емес, оқу процесінің өзінен де ләззат алуға мүмкіндік береді. Студенттер бұрынғы тәжірибесіне сүйене отырып, оқуды көбінесе ауыр немесе тіпті жағымсыз процесс ретінде қабылдайды. Геймификация бұл түсінікті өзгертеді, оқу процесін қызықты әрі тартымды жолға айналдырады. Бейресми түрде айтқанда, студент «ауырсыну арқылы емес, ләззат арқылы» үйренеді.

Көптеген ғалымдардың пікірінше, «геймификация» термині алғаш рет 2002 жылы америкалық бағдарламашы және бейнеойын дизайнері Н. Пеллинг қолданған. Ол банкоматтар мен мобильді телефондар сияқты электрондық құрылғыларға ойын интерфейстерін бейімдеуге ұмтылды, бұл пайдаланушылардың құрылғылармен өзара әрекеттесуін жақсарту және транзакциялар мен операциялардың тиімділігін арттыру мақсатында жүзеге асырылды.

Геймификация білім беру мазмұнын өзгертпейді, бірақ оған тартымды форма береді, ол әртүрлі ойын элементтері арқылы оқушылардың қызығушылығы мен мотивациясын ынталандырады және қолдайды. Мұндай элементтерге ұпай жинау, деңгейлерді өту, статустарды иелену, аватарлар жасау, бейждер алу, рейтингтерге қатысу, балл жинау және басқа да оқу үдерісіне ләззат пен ынта қосатын бөлшектер жатады. Алайда, геймификация

әрбір білім алушының жеке тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты терең аспектілерге де әсер ететінін түсіну қажет, бұл тәсілдің табысты болуы үшін маңызды фактор болып табылады[5].

Л. Д. Цирулева мен Н. Е. Щербакова геймификацияға қатысты басқа да әлсіз тұстарға назар аударады. Олардың ішінде нақты міндетке сәйкес келетін тиімді ойын механизмдерін әзірлеуге кететін көп еңбек шығыны, ойын элементтері оқу мақсаттарына кедергі емес, керісінше қолдау көрсетуін қамтамасыз ететін тепе-теңдікті сақтау қажеттілігі, сондай-ақ геймификация тәсілдерінің тиімділігін бағалаудың күрделілігі бар.

Т. В. Попова және оның әріптестері геймификацияны оқу үдерісіне енгізу кезінде туындауы мүмкін артықшылықтар мен әлеуетті қауіптерді талдайды [4]. Ең маңызды мәселелердің бірі – педагог кадрлардың жеткіліксіз біліктілігі және мұғалімдердің өз тәжірибесіне жаңа технологияларды енгізуге жиі құлықсыз болуы. Оқыту, яғни білім беру мен ойын-сауық элементтерін біріктірген тиімді тәсіл мүмкін емес деген тұрақты стереотип бар. Бұл көзқарас тіпті жас педагогтардың арасында да кең таралған, бұл геймификация әдістерін оқу үдерісіне енгізуді қиындатады.

С. Х. Биджиева мен Ф. А.-А. Урусова жүргізген зерттеу мұғалімдердің басым көпшілігінің білім берудегі геймификация саласында қажетті кәсіби білімі мен дағдылары жоқ екенін көрсетті. Цифрлық құзыреттердің жетіспеушілігі, сондай-ақ геймификация элементтері бар курстарды әдістемелік жобалау дағдыларының болмауы анықталды, бұл цифрландыруға және геймификацияға, соның ішінде, теріс көзқарасқа әкеледі. Осындай нәтижелер Н. Н. Ильина жүргізген зерттеу барысында да алынды [6].

Мобильді білім беру қосымшалары қазіргі білім беру жүйесінің ажырамас бөлігіне айналып, оқудағы уақыт пен кеңістік шектеулерін толығымен өзгертті. Бұл қосымшалар пайдаланушыларға смартфондар мен планшеттер арқылы кез келген жерде және кез келген уақытта білім алуға мүмкіндік береді. Duolingo, Khan Academy және Coursera сияқты жаһандық платформалар миллиондаған пайдаланушыларға тілдер, математика, бағдарламалау және басқа да пәндер бойынша интерактивті сабақтар ұсынады.

Мобильді білім беру қосымшалары геймификация әдістерін кеңінен қолдану арқылы оқу үдерісін анағұрлым қызықты әрі ынталандырушы етеді. Ұпай жинау, деңгейлерді ашу және жаттығулардың әртүрлілігі сияқты мүмкіндіктер оқушылардың оқу үрдісіне деген қызығушылығын арттырып, оқу әрекетінің үздіксіздігін қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл, әсіресе жас буын үшін, дәстүрлі білім беру әдістеріне қарағанда тиімдірек деп есептеледі.

Жергілікті контексте де мобильді білім беру қосымшалары қарқынды дамып келеді. Білім министрліктері мен білім беру ұйымдары әзірлеген қосымшаларда оқулықтарға арналған қосымша материалдар, интерактивті тапсырмалар, бейнесабақтар және басқа да ресурстар қамтылады. Бұл қосымшалар тек формалды білім беруді ғана емес, қашықтықтан оқыту мен қосымша білім беру форматтарын да қолдайды[7].

Осы мақалаға негізделі отырып, биология пәнін оқытуда цифрлық құралдарды қолдану тиімділігін арттыру үшін келесі ұсыныстарды енгізуге болады. Біріншіден, сабақтарда виртуалды зертханалар мен AR/VR технологияларын жүйелі түрде қолдану маңызды. Екіншіден, оқытушылардың цифрлық құзыреттілігін арттыру қажет, соның ішінде геймификация мен мобильді қосымшаларды тиімді пайдалану бойынша арнайы тренингтер ұйымдастырылуы тиіс. Үшіншіден, оқу процесін дербестендіру және learning analytics құралдарын қолдану арқылы білімдегі олқылықтарды уақытылы анықтап, түзету ұсынылады. Төртіншіден, Қазақстандағы мектептерде BilimLand, OnlineMekter және виртуалды зертханалар сияқты платформаларды белсенді пайдалану тәжірибесін кеңейту қажет. Сонында, цифрлық педагогиканың тиімділігін бағалау және үздік тәжірибелерді жүйелеу үшін зерттеу және мониторинг жұмыстарын жүргізу ұсынылады.

Бұл мақалада биология пәнін оқытуда цифрлық құралдардың оқу нәтижесіне әсері жан-жақты қарастырылды. Зерттеу көрсеткендей, виртуалды зертханалар, AR/VR технологиялары, мобильді қосымшалар және цифрлық бағалау платформалары оқушылардың зерттеушілік дағдыларын, танымдық белсенділігін және пәнге деген мотивациясын арттыруда маңызды рөл

атқарады. VR зертханалары тәжірибелік құзыреттілікті қалыптастыруға мүмкіндік берсе, геймификация мен мобильді қосымшалар оқу процесін қызықты әрі тиімді етеді. Цифрлық ресурстар оқытуды жекелендіру, визуализация және learning analytics арқылы білімдегі олқылықтарды анықтау мүмкіндігін береді. Нәтижесінде, цифрлық технологиялар білім беру процесінің сапасын арттыруда стратегиялық маңызға ие екенін көрсетеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. <https://adilet.zan.kz/kaz/>
2. <http://digitals.kz/>
3. <http://gov.kz/memleket/entities/edu> <http://adilet.zan.kz>
4. Читра, Э., Мубин, С. А., Надараджа, В., Се, в.П., Соу, к.-ф., Эр, . М., Митра, Н.Тиручелвам, В., и Давамани, Ф. (2024). Трехмерная интерактивная микробиологическая лаборатория с использованием виртуальной реальности для совершенствования практических навыков. Научные отчеты. Читра, Э., Мубин, С. А., Надараджа, В., <https://www.nature.com/articles/s41598-024-63601-y>
5. <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-geymifikatsiya/#dlya-chego-ispolzuyut>
6. Татьяна Геннадьевна Волкова¹, Ирина Олеговна Таланова² Геймификация в образовании: проблемы и тенденции https://vestnik.yspu.org/releases/2022_5/4.pdf
7. Taleh Asgarov. Nargul Badalova «Mobile educational applications» [file:///C:/Users/User/Downloads/4.12-29-34%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/4.12-29-34%20(4).pdf)